

XIV
SICTI
2017

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

**LIVRO DE
RESUMOS**

LUIZ GUSTAVO DA CRUZ DUARTE
PLÍNIO MARTINS FALCÃO
SELMA ROZANE VIEIRA

RESUMOS
XIV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

Salvador
Instituto Federal da Bahia
2017

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471s Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (14: 2017: Salvador - Ba)

XIV Seminário de iniciação científica, tecnológica e inovação: resumos. / Organização da Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação – PRPGI – Vitória da Conquista - BA: IFBA, 2017.

Período do evento: 25 a 27/10/2017.

89 p.

Modo de acesso: <http://www.prpgi.ifba.edu.br/>

ISBN: 978-85-67562-20-9

1. Iniciação Científica. 2. IFBA. 3. Seminário. I. Título. II. Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação/ PRPGI.

CDD: 792

CDU: 792.077

POTENCIALIDADE DA ESPÉCIE *ANNONA CRASSIFLORA* MART. NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – almeida.r.fernandes@gmail.com
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras.

Profa. Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientador) – lkfsilva@gmail.com
Campus Barreiras

RESUMO

Dentre os recursos naturais encontrados no Oeste baiano há uma enorme variedade de frutos nativos do Cerrado, que são saborosos, mas pouco difundidos comercialmente. Destaca-se a espécie *Annona crassiflora* Mart., popularmente conhecida como araticum ou bruto. Este fruto é muito abundante, não só na região Oeste da Bahia, mas, em toda a extensão do Cerrado no Brasil. O fruto do araticum possui características apreciáveis à produção alimentar, em decorrência de seu aroma forte e polpa doce e amarelada, mas esta espécie não é explorada pela indústria de alimentos, sendo que, seu consumo é feito *in natura*, e por pequena parte dos habitantes locais. Com intuito de verificar o potencial desta espécie para produção de alimentos, objetivou-se analisar as suas propriedades físico-químicas. Para isso, foi empregada metodologias modificadas de Brasil (1986), Souza *et al.* (2010) e Instituto Adolfo Lutz (2008). Feita estas análises, foi realizada a elaboração do produto Doce de Araticum ao Leite, que passou por análise sensorial, com 50 julgadores não treinados, de modo a verificar sua aceitabilidade. Os resultados mostraram que o fruto possui alguns aspectos físico-químicos similares à de outros frutos já difundidos industrialmente, como: Cor Interna, pH e Sólidos Solúveis Totais. No entanto, o dado obtido na análise de Acidez Titulável Total do araticum (de 0,59%) mostrou-se como um aspecto negativo para a indústria de alimentos, ou seja, a baixa acidez, o que pode gerar gastos com a compra de ácidos para conservação do produto. Quanto à análise sensorial do produto, este obteve altos índices de aceitação em todos os atributos, com destaque para textura e aparência que conseguiram aprovações em torno dos 90%. A resposta da intenção de compra do produto pelos avaliadores sensoriais foi de 81,21% ($\pm 5\%$), mostrando-se atraente para a indústria de alimentos, que visa ofertar produtos que sejam bem aceitos pelos consumidores. Conclui-se que *Annona crassiflora* demonstrou forte potencial para a produção industrial, quando o produto foi o Doce de araticum ao leite.

Palavras-chave: *Annona crassiflora* Mart., Cerrado, Desenvolvimento de novos produtos.

Área / subárea: Ciências Agrárias / Tecnologia de alimentos e meio ambiente.